

論文

日本人の名字の地域性と遺伝学

鈴木留美子
国立遺伝学研究所

Locality of Japanese surnames related with genetics

Suzuki, Rumiko
National Institute of Genetics

Abstract: Japanese surnames have a complex origin. Some historical surnames derived from honorable titles given by the emperor of the time, while some surnames were brought by people from China or Korea. Afterwards, warriors dispersed through the war period and started using land names as their surnames. Therefore, the distribution of a surname reflects its origin and history. Even highly frequent surnames showed uneven geographical distribution, which can be explained by historical consequences. Surnames are also expected to work as a marker of clan members who share the similar genetic background. Since the 12th century, the surname of the family was inherited by sons, while daughters bore her husband's surname after marriage. This paternal inheritance of the surname is similar with the genetic inheritance of Y chromosome. This article illustrates frequency maps of various surnames in Japanese prefectures based on telephone number book data, then compares the distribution of surnames with genetic backgrounds of the residents. Principle component analysis of surnames and genetic data showed similarity of the plot patterns when focused on local areas.*

キーワード：日本人の名字；漢字；地理分布；主成分分析；遺伝学

Keywords: Japanese surname; kanji; geographical distribution; principle component analysis; genetics

鈴木留美子 (2022) 「日本人の名字の地域性と遺伝学」 『地理言語学研究』 2: 1–28. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7121484>

* 本研究に際しては、2018～2022年度文部科学省新学術領域研究「ゲノム配列を核としたヤポネシア人の起源と成立の解明」（研究代表者：斎藤成也、課題番号18H05505）の援助を受けている。

1. はじめに

本稿では、全国電話帳データに登録された情報を元に、日本人の名字の地理分布を調査した。歴史的には「姓」は氏族が天皇から賜ったもの（藤原、平など）であり、「名字」は、同じ氏の公家が違いの区別のために使った「称号」が元になったもの（九条、堀川など）や、東国の武士が本領の地名を名乗ったもの（三浦、伊東など）である。「苗字」という表記は江戸時代以降に広まった。全国民が名字を持つことになったのは、明治8年（1875）の苗字強制令以降である。江戸時代、農民は名字を名乗ることが許されていなかったが、名字が全くなかったわけではないので、この令が出ると多くは先祖伝来の名字を届けた。しかし代々の名字がわからない都市部の住民は自己設定することも多かったらしい。

平安時代の妻問婚から鎌倉時代の嫁入婚に移行すると、名字は父から息子へ父系で伝わるものとなった。これと同じように、父系で伝わる生物学的要素にY染色体がある。人間の染色体は22対の常染色体（44本）と、性別を決める2本の性染色体（X染色体又はY染色体）から成り、性染色体がXXの組み合わせなら女性、XYなら男性となる。従ってY染色体は父親だけが持ち、父から息子へと受け継がれる。Y染色体はDNAの塩基配列の違いによってタイプ分けされている（ハプログループA～R）。名字は養子のように必ずしも実の息子が受け継ぐとは限らないが、名字とY染色体ハプログループの間にはある程度の並行性があることが知られている。本稿では名字の地域分布を調べると共に、名字とYハプログループ、さらには沖縄地方のゲノム先行研究と照らし合わせて考察する。

2. 名字データの概要

2.1. 都道府県別登録件数

本研究では、CD版全国電話帳データに記録されている1625万315件の名字データを利用した。県別登録件数が最も多かったのは北海道、最も少なかったのは鳥取県であった（図1）。電話帳データにはふりがながないので、名字は「読み」ではなく「表記」によって区別し、例えば「斉藤」「斎藤」「齋藤」などは別々の名字として扱った。名字の種類は68,112、使用されている漢字の種類は3,311であった。

2.2. 名字の種類数と人数

図2に各都道府県別の名字の種類数を、図3に名字あたりの人数（登録人数/名字数）を示す。名字あたりの人数が最も多かったのは新潟県、最も少なかったのは奈良県であった。

図1 都道府県別登録件数

図2 都道府県別名字数

図3 名字あたり人数

3. 名字の地域特異性

3.1. その都道府県内にしか見られない名字

どの都道府県にも、他の都道府県では見られない特有の名字が存在する。都道府県内の名字数のうち、特有な名字が占める比率を図4に示す。東京、大阪、福岡などは各地から人が集まるので名字の種類数は多いが、特有の名字の比率は高くない。特有な名字の比率が最も高いのは沖縄県で、広島県、石川県、鹿児島県が続く。比率が最も低いのは山梨県で、群馬県、佐賀県、宮城県が続く。

図4 都道府県特有な名字が占める比率

3.2. 名字の共有度別人数

特有の名字の多い沖縄県と広島県であるが、名字の他都道府県との共有度別に人数を調べると差が見られる。図5に、都道府県間共有度（1～47）ごとに広島県と沖縄県の名字数と、人数を示す。左端の共有度1がその都道府特有の名字、右端の47が全都道府県で見られる名字である。広島県は特有の名字の数は多いがその名字を持つ人数は少なく、大多数の人が47都道府県共通の名字を持っていることがわかる。それに対し、沖縄県は都道府県共有度の低い名字を持つ人数が多い。沖縄特有の名字は人数が多い順に喜久村、慶留間、宜志富、多宇、饒辺など、広島県は沖辺、家頭、栗末、巳之口、大高下などであった。

図5 都道府県間共有度と名字数、人数

(1) 沖縄県・名字数

(2) 沖縄県・人数

(3) 広島県・名字数

(4) 広島県・人数

4. 名字の地理分布

名字の都道府県別頻度マップはさまざまなソースから発表されている。大規模なものに矢野桂司によるマップがあるが、ここでは電話帳データを元に、頻度の高い名字の地域差と、歴史的に古い名字の分布を見ていく。

4.1. 頻度の高い名字の分布

今回利用した電話帳データでは、頻度が高い順に、1. 佐藤、2. 鈴木、3. 高橋、4. 田中、5. 伊藤、6. 山本、7. 渡辺、8. 中村、9. 小林、10. 加藤、だった。先行の各種データと同様の順位である。サイトウは異字表記が多いため、単独では10位以内に入らなかったが、これも頻度の高い名字なので異字別に分布を見た。

4.1.1. 頻度上位10種の地理分布

頻度上位10種の名字の地理分布を図7に示す。頻度が高い名字でも全国一律に多いわけではなく、地理的な偏りが見られる。名字の分布は、新潟、長野、岐阜、三重以東が東日本型、それより西が西日本型に大きく分けられる。

佐藤、高橋は東北に多く、鈴木は東北南部のほか静岡に多い。田中と山本が西日本に多いことも知られているが、田中は青森でもやや多い。伊藤は佐藤と同様東北に多いが、三重県を中心とした中部にも多い。これは伊藤氏が「伊勢の藤原氏」をルーツとするからであろう。渡辺は摂津国西成郡渡辺の地名をとった渡辺綱が起源とされるが、現在の大阪では頻度は高くなく、山梨、福島、新潟で多い。中村は長崎、山口、三重、青森などで頻度が高く、東日本にも西日本にも見られる。中心の村という意味合いで、特定の地名や人物と特に強く結びついていないためであろう。小林は地名に由来する名字とされ、長野では伊那郡小林村が発祥とされる。山梨でも多いのは、上野国緑野郡小林の小林氏が戦国時代に上杉氏に仕えていたという歴史的な経緯によるものと思われる。加藤は藤のつく名字として東北にも見られるが、愛知、岐阜に多い。これは美濃加藤氏の流れをひくものとされる。佐藤、伊藤、加藤で分布が異なるのは藤原氏がそれぞれ各地で分派したたからであろう。

図7 頻度上位10種の地理分布

1. 佐藤

2. 鈴木

3. 高橋

4. 田中

5. 伊藤

6. 山本

7. 渡辺

8. 中村

9. 小林

10. 加藤

4.1.2. 斉、齊、斎、齋

サイトウも頻度の高い名字であるが、サイは異字体が多く手書きの時代は85種あったとも言われる。図8に斉藤、齊藤、斎藤、齋藤の分布を示す。齊は斉の、齋は斎の旧字体である。どのサイトウも東日本に多いが、斉藤は新潟県で頻度が高く、旧字体の齊藤とかぶる所は少ない。斎藤と齋藤はどちらも山形で頻度が高いが、齋藤の方がやや南よりに分布する。

図8 斉藤、齊藤、斎藤、齋藤

4.2. 歴史的な名字の分布

現在は名字が新設されることは稀だが、昔は氏族の人数が増えれば互いの識別のために称号を使ったり、武士が地名や主君から賜ったり、明治の「苗字強制令」で新設されたりして増えていった。ここでは歴史を遡り、古い起源を持つ名字の分布を見ていく。

4.2.1. 源、平、藤原、橘

源、平、藤原、橘は四姓とよばれる由来の古い姓である。四つの分類を設ける制度はインドの四種制（カースト）に起源を持ち、中国、匈奴、朝鮮半島などで「四姓ノ制」として広まり、日本にも伝わった。日本の四姓は身分の序列ではなく氏族の出自を表し、近世以前は「姓」と、分家した各家の名称「名字」は別物として併存していた。従って姓をそのまま名字として使うことは少なかったかもしれないが、現代の名字における四姓の分布を図9に示す。

源は他の名字マップでも見られるように石川、富山に多いほか徳島、愛媛でもやや頻度が高い。石川、富山は橘の頻度も高い。平は頻度の高い県が山形、鹿児島、沖縄と南北に別れる。沖縄には平良も多いので、平氏とは異なる起源を持つのかかもしれない。藤原は奥州藤原氏の流れをくむ秋田、岩手に多いほか、兵庫、岡山、島根にも多い。橘は愛媛、兵庫、和歌山、石川、富山、新潟、福島、秋田など、広い範囲で頻度の高い県がみられる。愛媛、和歌山はミカンの産地として知られているが、同じくミカン産地の静岡では橘の頻度は低い。

4.2.2. 渡来系の名字

渡来系の名字としては秦、狛、太秦、丹波などがあるが、ここでは宮廷で雅楽を演奏した渡来系の楽家として知られる、狛系の東、窪、奥、辻、芝、上、西、久保と太秦系の東儀、林、菌、岡の分布を図10に示す。

狛系では、東は南九州、紀伊半島、石川で頻度が高く、窪は鹿児島、奈良、石川、富山に多い。窪と読みが同じ久保はやはり鹿児島で頻度が高く、四国、山陽、近畿などにも頻度の高い県が見られる。奥と西は鹿児島と和歌山で頻度が高く、辻は滋賀を中心に近畿地方で頻度が高い。芝は愛媛、高知、和歌山などに多く、上は新潟で頻度が高いほか、和歌山、奈良にも分布する。

太秦系では、東儀は埼玉、千葉、島根に多いが、埼玉、千葉の分布は近年の移住によるものかもしれない。林は岐阜を中心に北陸・東海から西に分布する。菌は和歌山県で特に多い。岡は長崎、島根、広島、香川、徳島など西南日本で広く見られるほか、山梨、栃木など東日本にも見られる。

県別に見るとこれらの名字は、鹿児島、和歌山、石川で頻度が高い傾向がある。明確な理由はわからないが、島津、紀州、加賀など江戸時代に有力な藩であった地域であることは興味深い。

図9 源、平、藤原、橘

図 10 渡来系楽家
拍系

太秦系

5. 漢字単位での頻度と地理分布

名字の分布マップは書籍やウェブサイトにも多数発表されているので、ここでは漢字単位に分解して分布調査を試みた。

5.1. 頻度の高い漢字

名字に使われている頻度の高い漢字、上位から 30 位までを表 1 に示す。

表 1 使用頻度の高い漢字 1 位～30 位

1.田	2.藤	3.山	4.野	5.川	6.本	7.村	8.木	9.井	10.中
11.小	12.原	13.大	14.佐	15.松	16.谷	17.高	18.上	19.岡	20.島
21.橋	22.口	23.石	24.崎	25.西	26.吉	27.林	28.森	29.沢	30.内

10 位までのうち、野、川、井以外は名字頻度の 10 位に含まれる漢字である。鈴木は名字としては 2 位であるが、「鈴」単独だと 33 位であった。田や藤のように他の漢字との組み合わせが多いものに比べて、鈴は鈴木以外の名字で使われることが少ないからであろう。野、川、井の分布を図 11 に示す。野は満遍なく分布し鳥取、奈良、長野、秋田、青森などでやや少ない。川は近畿、四国、三重、滋賀、福井などから新潟にかけての日本海側に多い。井は瀬戸内、近畿、中部に多く、東北と九州は少ない傾向である。

5.2. 動物を表す漢字

動物を表す漢字で頻度順位の高かった、馬、熊、亀、鳥、鶴、猪、鹿、牛、犬、猿の分布を図 12 に示す。漢字の後のカッコは順位を表す。馬の頻度が高い秋田は相馬のほか神馬がある。熊は岩手、宮城など東北から東日本で多く、熊襲の故郷である熊本では少ない。亀の頻度の高い栃木、香川、愛媛は亀井が共通しているが、栃木では亀田、香川では亀山、愛媛では亀岡が見られる。京都に亀山市が、三重に亀岡市が存在するが、両府県とも亀の頻度は高くない。鳥が中部に多いのは鳥羽の影響だが、秋田の鳥は鳥潟による。鶴は九州で頻度が高く、特に鹿児島では鶴田が多い。猪の多い福島は猪狩と猪俣が見られる。鹿は青森で男鹿、雄鹿が、宮城で鹿野、鹿又が多い。牛の頻度が高い愛知には牛田がある。犬は秋田で犬貝、福岡で犬丸、熊本で犬童が見られる。猿は長野では猿田が、福岡と熊本は猿渡が多い。

動物を表す漢字としては十二支に使われる子、丑、寅などもあるが、子、辰、巳、未以外は通常の動物漢字の頻度の方が高かった。子と未は動物と関係ない意味でも、辰巳は方角由来の名字としても使われるので頻度が高いのだろう。通常の動物漢字では十二支のうち十一が名字に使われていたが、羊を使った名字はなかった。羊は平安時代ごろには大陸から移入されていたようだが、日本

の風土では羊毛の需要が少なく、また肉食の習慣もなかったため家畜として広まらなかったからだろう。

図 11 野、川、井の分布

図 12 動物を表す漢字

5. 名字の頻度による主成分分析

全国の半数以上の都道府県 (24 都道府県以上) に存在する名字 6639 種 (1459 万 1476 人) について、県別に頻度をとって行った主成分分析の結果を図 13 に示す。点の色は図の左上に示した日本地図上の色に対応している。横軸の第一主成分 (PC1) の左から右に沿って、都道府県が北から南に並んでおり、沖縄は縦軸の第二主成分 (PC2) で他から大きく離れる。

沖縄県を除いて行なった主成分分析の結果が図 14 である。図 14 も左から東北、関東、中部が並び、右に近畿、中国、四国、九州が固まるが、大分は西日本クラスターから外れて東日本側に位置している。これは源平合戦の時代に源義経について平家追討に加わった豊後の緒方氏が、後に頼朝によって流罪となり、豊後を頼朝の直轄地として関東系の武士が支配したことによるらしい。大分はアクセントも東京型であり、九州の中では東日本に近い。

図 13 名字頻度による主成分分析

図 14 名字頻度による主成分分析（沖縄県を除く）

6. 名字と遺伝学的データの関連性

ここからは、名字と遺伝学的データの関連性を見ていく。男性が持つ Y 染色体は名字と同様に父から息子へ父系で伝わるが、図 13 の名字頻度による主成分分析のプロットは Timothy Jinam らによる母系のミトコンドリア DNA の解析結果に近い。Y 染色体の 5 大ハプログループ頻度による解析では沖縄が大きく離れることはなかったが（データ未発表）、ハプログループをさらに細かいサブグループに分ければ解像度が上がるかもしれない。都道府県レベルではなく、人の移動の少ない地域の市町村ごとに見ると、名字と遺伝学的データの間に関連性が見られたので以下に述べる。

6.1. 宮崎県における名字と Y ハプログループ

野原寛文らによる、宮崎県内の 26 市町村における Y ハプログループ頻度の報告を元にした主成分分析（図 15）と、宮崎県の市町村単位の名字頻度による主成分分析（図 16）を行なった。Y ハプログループによる分析では、D-M125 の多い Shiiba, Nishimera, D-M157 と D-M125 の多い Tsuno, O-M154 の多い Morotsuka, Gokase, Hinokage などが周縁部に位置している。名字による分析ではプロットの位置関係は異なるが、Shiiba, Nishimera, Tsuno, Morotsuka, Gokase, Hinokage がやはり周縁部に位置する。どの名字にどの Y ハプログループが多いかを直接調べることはできないが、上記の地区には特定の名字と Y ハプログループを持つ住民が多いのかもしれない。

6.1. 沖縄における名字とゲノムデータ

沖縄では宮古諸島について、Matsunami らによるヒトゲノムデータを使った詳しい解析が行われている。本稿では、宮古諸島の地区別電話帳データによる名字分析を行い、ヒトゲノムデータによる主成分分析プロットと比較した（図 17）。ヒトゲノムデータの結果では Okinawajima（沖縄本島）は本土に近く、Gusukube, Hirara, Irabu, Ikema の順に遠くなる。同様の傾向は名字データによるプロットでも見られた。これはこの地域の名字が、Y 染色体に限らずゲノム全体とも関連性があることを示唆している。

図 15 宮崎県 26 市町村の Y ハプログループによる主成分分析

右図は、野原らの宮崎県在住者における Y-STR ハプロタイプおよび Y-ハプログループの地理的分布 (2021) による

図 16 宮崎県 26 市町村の名字頻度による主成分分析

図 17 沖縄県宮古島地区名字による主成分分析

右図は Matsunami らの Fine-Scale Genetic Structure and Demographic History in the Miyako Islands of the Ryukyu Archipelago (2021) による

7. まとめ

名字は頻度の高いものでも地理的なかたよりが見られ、その分布は歴史を反映している。地名からとられた名字も多いが、特定の地名がある県で、必ずしもその名字の頻度が高いとは限らなかった。県単位ではなく市町村単位で調べれば地名と名字の関連が見えてくるのかもしれない。人口流動の少ない地域における名字と遺伝学的データの比較では、父系の Y ハプログループだけではなく、ゲノムデータとの関連性も見られた。

参考文献/References

- 奥富敬之 (2017) 『名字の歴史学』 東京：講談社
- 尾脇秀和 (2021) 『氏名の誕生』 東京：筑摩書房
- 桐村喬 (2015) 「名字からみた日本人の大都市圏における沖縄系住民の分布パターン」 『地理情報システム学会講演論文集』 24:2015.
- 武光誠 (2012) 『知っておきたい日本の名字と家紋』 東京：KADOKAWA
- 豊田武 (2012) 『苗字の歴史』 東京：吉川弘文館
- 野原寛文, 前田育子, 久澄倫之介, 内山岳人, 平島紘子, 中田大仁, 大野里香, 長谷川哲朗, 清水健史 (2021) 「宮崎県在住者におけるY-STRハプロタイプおよびY-ハプログループの地理的分布」 『日本法科学技術学会誌』 26(1): 17-27.
- 森岡浩 (2011) 『名字でわかる日本人の履歴書』 東京：講談社
- 森岡浩 (2017) 『名字でわかるあなたのルーツ』 東京：小学館
- 森岡浩 (2019) 『47都道府県・名字百科』 東京：丸善出版
- 矢野桂司 (2007) 「日本の名字マップとその応用可能性について」 『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集』 2007-15, 47-54.
- Matsunami, Masatoshi, Kae Koganebuchi, Minako Imamura, Hajime Ishida, Ryosuke Kimura, Shiro Maeda (2021) Fine-Scale Genetic Structure and Demographic History in the Miyako Islands of the Ryukyu Archipelago, *Mol Biol Evol.* 4;38(5): 2045-2056. doi: <https://doi.org/10.1093/molbev/msab005>
- Jinam, Timothy, Yosuke Kawai, Yoichiro Kamatani, Shunro Sonoda, Kanro Makisumi, Hideya Sameshima, Katsushi Tokunaga, Naruya Saitou (2021) Genome-wide SNP data of Izumo and Makurazaki populations support inner-dual structure model for origin of Yamato people. *J Hum Genet.* 66(7): 681-687. doi: <https://doi.org/10.1038/s10038-020-00898-3>

出版情報

採用決定日：2022年8月31日